

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗДЕЛОВ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ**
**METHODOLOGICAL FEATURES SOLVING PROBLEMS OF ECONOMIC
CONTENT USING SECTIONS OF HIGHER MATHEMATICS**

Сабиров Н.Х

доцент кафедры «Высшая математика и компьютерная графика» Ташентский
институт текстильной и легкой промышленности

Убайдуллаев З.Ф

студент Ташентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация. В статье выделена математическая основа экономических задач, представлены методические особенности этапов их решения, продемонстрировано решение задач на применение

А) интегралов в экономических задачах

Б) дифференциальных уравнений

В) производных

Abstract: The mathematical basic of economics problems is singled out, the methodological features of the stages, of their solution are presented and the solution

Ключевые слова: кредиты, вклады, математические задачи, задачи на оптимизацию.

Keywords: deposits, optimization problems, mathematical problems.

В Узбекистане образование в ВУЗах основано на двухуровневой подготовке специалистов - бакалавр и магистр, что привело к значительному уменьшению аудиторной нагрузки по высшей математике при обучении бакалавров. Поэтому курс высшей математики оказался чрезвычайно сконцентрированным, и многие студенты первого курса не способны были усвоить пройденный материал за отведенное время.

В данное время указом президента Республики Узбекистан Ш.Ш.Мирзиёевым уделяется большое внимание усвоению математики как в школах так и в ВУЗах: увеличение часов аудиторных занятия, переподготовка преподавательского состава, т.е. коренным образом меняется отношение к математической подготовке. Стране нужны эрудированные математически грамотные инженеры.

Были разобраны причины, не позволяющие студентам усвоить пройденный материал:

- Слабая школьная подготовка по математике
- Низкая мотивация к обучению

• Вопреки основному принципу современного математического образования, личностно-ориентированному подходу в обучении, направленному на всестороннее развитие личности, практика Вузовского образование остается предметно-ориентированной, носящей информационный характер.

• Необходимо сделать одним из ведущих требований к уровню подготовке студентов как отличных инженеров выдвигается умение использовать приобретенные знания о высшей математике в практической, намеренной деятельности. Поэтому в лекционную программу нужно обязательно включать текстовые задачи с экономическим содержанием по пройденным темам. Отметим, что в задачах такого типа существуют разные способы решения. Но нужно обратить на обоснование. Поэтому следует выделить следующие этапы.

• Подготовительный - который сводится к анализу условия тестовой задачи с экономическим содержанием, на основании которого выделяются данные и искомые величины, находится между ними взаимосвязь.

• Основной- построение математической модели задачи. Представление обоснованного решение задачи математическими методами

• Заключительный- проверка решение математической задачи с учетом возможных значений экономических данных.

Рассмотрим нескольких примеров. Рассмотрим задачи с применением раздела «Дифференциальные уравнение» в экономических задачах. Решение задач позволит:

• Показать важность дифференциальных уравнений для экономики и бизнеса, что приведет к повышению внимания студентов.

• Пояснить смысл фундаментальных понятий из раздела «Дифференциальные уравнения» примерами из экономики.

• Помочь лучше освоить экономические понятия, встречающегося в условиях данных задач.

• Побудить студентов к дальнейшему изучению дифференциальных с целью применение данного математического аппарата в исследовательских задачах, характерных для сферы экономики.

Задача 1. Функция зависимости выработки некоторого сырья от времени (часах) имеет вид:

$$D(t) = 2 - e^{-3t}$$

Найти зависимость количества времени, если известно, что $Q(5) = 30$

Решение

Пусть $Q(t)$ - количество сырья, выработанного к моменту t времени, тогда $g(t) = Q'(t)$ – скорость выработки сырья. Данные рассуждения приводит к следующему уравнению

$$\frac{dQ(t)}{dt} = g(t)$$

Это уравнение является дифференциальным уравнением первого порядка. Общим решением данного уравнение является функции:

$$Q=y(t,c)$$

Удовлетворяющая нашему уравнению при любом значении «С». Умножим обе части данного уравнение на dt и произведем его интегрирование

$$\frac{dQ}{dt} = g(t)dt \text{ при } dt \neq 0$$

$$\int d(Q(t)) = \int g(t)dt$$

$$Q(t) = \int (2 - 3e^{-3t})dt = 2t - 3\left(-\frac{1}{3}\right)e^{-3t} + C$$

$$Q(t) = 2t + e^{-3t} + C, C=\text{const}$$

Частным решением данного дифференциальное уравнение будет является

Функция $Q=y(t,c_0)$, где $c=c_0$

В нашем случае $Q(5)=30$

$$30 = 2 \cdot 5 + e^{-3,5} + C$$

$$C = 20 - e^{15}$$

Таким образом получаем зависимость количество произведенной продукции $Q(t)$ от времени t :

$$Q(t) = 2t + e^{-3t} + C$$

$$C = 20 - e^{-15}$$

Использованная литература:

1. Erwin Kreyszig – Advanced engineering mathematics. USA. 2006
2. Шипачев В.С. –Сборник задач по высшей математики, М. 2011.
3. Письменный Д.Т. – Конспект лекций по высшей математики, М. 2011.
4. Ларин А.А. –Курс высшей математики, М.2015,
- 5.Claudio Canute, Anita Tabacco. Mathematical Analysis I, II. Springer – Verlag Italia, Milan 2015
- 6.Х.К.Абдурахманова, А.А.Абдурахманов, И.Турсунов Учебное пособие по разделам «Высшей математики (теория вероятностей и математическая статистика)».Ташкент 2019г.
- 7.Kh.K.Abdurahmanova, Z.A.Nalibayeva, G.A.Roziqov, M.Sh.Davranova - Applying The Theory Of Differential Equations In Economics. Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics. Brussels, Belgium Volume 27 February 2024.
8. Kh.K.Abdurahmanova, N.X.Sabirov,Z.A.Nalibayeva, M.Sh.Davranova-The Problem Of Educational Motivation And The Formation Of A Creative Style Of Teaching Higher Mathematics In Technical Universities. Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics. Brussels, Belgium Volume 30 May 2024.